

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA ONA TILI DARSLARIDA BILIM, KO‘NIKMA VA MALAKALARNI NAZORAT QILISHDA DIKTANTDAN FOYDALANISH

M.Tilavova- *UrDU “BTM” kafedrasida katta o‘qituvchisi*

B.Sapayeva- *UrDU “BTM” kafedrasida katta o‘qituvchisi*

N.Bekchanova- *UrDU “BTM” kafedrasida o‘qituvchisi*

Annotatsiya: O‘quvchilarning savodxonlik darajasini oshirishda diktantning roli juda katta. Diktant lotincha “*dicto*” so‘zidan olingan bo‘lib, “aytib bermoq”, “aytib turmoq”, “so‘zlamok, gapirmok” degan ma‘nolarni bildiradi.

Diktantning samaradorligi mavzu va uning mazmuni, maqsadning aniqligi hamda metodning izchilligiga ko‘ra belgilanadi. Diktant hozirgi o‘zbek adabiy tili me‘yorlari talablariga javob berishi, uning mazmuni muayyan sinf o‘quvchilari uchun tushunarli bo‘lishi va bog‘lanishli matn asosida tuzilishi zarur.

Diktant eshitib idrok qilingan so‘z, gap, matnni yozishdir. O‘quvchilarning og‘zaki yozma nutqini o‘stirishda, savodxonligini oshirishda diktantning ahamiyati katta. O‘quvchi diktant yozish jarayonida xato qilmaslikka harakat qiladi. Xato qilmaslik ularning fonetik, leksik va grammatik bilimlarni qay darajada o‘zlashtirganliklariga bog‘liq bo‘ladi. Imlo qoidalari grammatik hodisalar bilan bog‘liq bo‘ladi. Demak, savodli diktant yozish uchun o‘z navbatida grammatik qoidalarni ham bilish zarur.

Boshlang‘ich sinflarda diktant uchun matn tanlashda bir qancha tamoyillarga rioya qilish zarur:

1. Matnning monologik nutq shaklida bo‘lishi. Unda ko‘chirma gaplar, undalmali, kirish so‘zli, ajratilgan bo‘lakli gaplar, qo‘shma gap bo‘lmasligi lozim.
2. Matn hajmi 1-4-sinf o‘quvchilarining o‘qish sur‘atiga asoslangan bo‘lishi.
3. Matn mazmuni bolalar hayoti bilan bog‘liq bo‘lishi.
4. O‘quvchilarga u yoki bu haqda bilim berishi.

5. Tanlangan matn g'oyaviy-badiiy jihatdan yuksak bo'lishi, bolalar hissiyotiga ta'sir o'tkazishi.

6. Matn tarbiyalovchi xarakterda bo'lishi.

7. Matnda o'rganilayotgan hodisa kamida 5-6 marta uchrashi.

Diktantlar maqsadiga ko'ra ikki xil bo'ladi:

1. Ta'limiy diktantlar – bilim berishga yo'naltirilgan diktantlar.

2. Tekshiruv diktant – o'quvchilar bilim, ko'nikma va malakalarini nazorat qilishga qaratilgan diktantlar.

*Ta'limiy diktantlarni o'tkazish vaqtini, o'rnini, turini o'qituvchining o'zi belgilaydi. Ta'limiy diktantlar uchun darsning ma'lum bir qismi (5-10 daqiqasi), ba'zan bir dars ajratiladi. Bu diktant o'quvchilarining bilimini mustahkamlash maqsadida o'tkaziladi. Ta'limiy diktantda o'qituvchi o'quvchilarga o'rgatilayotgan hodisaning imlosini bir necha tahlil usullaridan foydalanib tushuntiradi, so'zlarni to'g'ri yozishlariga ishonch hosil qilgach, uni yozishga ruxsat beriladi. Har qanday yo'l bilan xatoning oldini olish chorasi ko'riladi. Masalan, 1- sinfda *a* va *o* unlilari o'rganilayotgan darsda bo'g'in-tovush, tovush-harf tahlili o'tkaziladi. Baho, bahor so'zlarining birinchi bo'g'inida *a* harfi yozilishini o'quvchilar bilib olgach, o'quvchilardan biriga shu so'z doskaga yozdiriladi. So'ng so'z o'chirib tashlanadi. Undan keyin aytib turib yozdiriladi.*

Ta'limiy diktantlar tashkil etish va bajarilish usuliga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi:

1. Ta'kidiy diktant.
2. O'z diktant yoki yoddan yozuv diktanti.
3. Izohli diktant.
4. Saylanma diktant
5. Erkin diktant
6. Rasm diktant

7. Lugʻat diktant

8. Ijodiy diktant

Orfografik mashq sifatida diktantning xilma-xil turlaridan foydalaniladi.

Taʼkidiy diktant. Bu diktantdan qoidani tatbiq etish usullarini yaxshi bilib olish maqsadida foydalaniladi, Matnni yozishdan oldin, uni yozish jarayonida, izohli yozuvdagi kabi, oʻquvchilar soʻzni qanday yozishni va nima uchun shunday yozilishini tushuntiradilar.

Oʻz diktant yoki yoddan yozuvda oʻrganilgan orfografik qoida asosida yoziladigan soʻzlar boʻlgan matnni oʻquvchilar oʻzlari oʻqib yodlaydilar (koʻrib idrok qiladilar) yoki oʻqituvchi rahbarligida eshitib yodlaydilar (idrok qiladilar).

Izohli diktant boshlangʻich sinflarning barchasi uchun mos boʻlib, oʻquvchilarga yozdirilgan matn tarkibidagi imlosi qiyin soʻzlarning yozilishini eslatish va taʼkidlash maqsadida yozdiriladi. Undagi soʻzlarning imlosi eslatilmaydi.

Saylanma diktantda oʻquvchilar diktovka qilingan gaplar yoki matnning hammasini yozmaydilar. Uning oʻqituvchining topshirigʻiga mos qisminigina (oʻrganilgan qoida asosida yoziladigan soʻzlarni, soʻz birikmalarini) yozadilar. Masalan, bosh harf bilan yoziladigan soʻzlarnigina yozish (1- sinf), qaratqich kelishigidagi soʻzni u bogʻlangan ot bilan yoki tushum kelishigidagi soʻzni u bogʻlangan feʼl bilan birga yozish (4- sinf) kabi. Saylanma diktant oʻquvchilarda orfografik ziyraklikni oʻstiradi.

Erkin diktant. Bu diktantda oʻquvchilarga mazmuni buzmay, gap tuzilishini oʻzgartirish, bir soʻzni unga yaqin maʼnoli soʻz bilan almashtirish erkinligi beriladi. Diktant uchun 3-5 qismli matn tanlanadi. Oʻqituvchi avval matnni bir marta ifodali oʻqib beradi. Matn mazmuni yuzasidan suhbat oʻtkazadi. Ayrim qoidalarni eslatadi. Keyin matnning bir qismi qayta oʻqib beriladi, oʻquvchilar uning mazmunini yozadilar.

Rasm diktant predmet rasmini yoki oʻzini koʻrsatib oʻtkaziladi: predmet rasmi koʻrsatiladi, oʻquvchilar uning nomini aytadilar va yozib vergul qoʻyadilar, ish shunday davom etadi. Rasm diktantda oʻrganilgan qoidani, ayniqsa, oʻquv yili

davomida o'rganiladigan imlosi qiyin so'zlarni to'g'ri yozishni puxtalash, shuningdek, ularni o'quvchilar qanday o'zlashtirganliklarini sinash maqsadi ko'zda tutiladi.

Lug'at diktant. Bunday diktantlar o'quvchilarning nutq madaniyatini o'stirish va rivojlantirishda o'zining ixchamligi va ko'p vaqt talab qilmasligi bilan boshqa diktantlardan farq qiladi. Lug'at diktant uchun 10 daqiqa vaqt yetarlidir. Lug'at diktantning asosiy maqsadi imlosi qiyin so'zlarni yozishga o'rgatishdan iborat.

Ijodiy diktant. Ijodiy diktant o'quvchini mustaqillikka o'rgatadi, faolligini oshiradi.

Tekshiruv diktantida yaqinda yoki ilgari o'rganilib, mashqlar bilan mustahkamlangan qoidalarni o'quvchilar qay darajada o'zlashtirganliklari aniqlanadi. Tekshiruv diktanti biror bo'lim o'rganilgandan so'ng yoki chorak oxirida o'tkaziladi. Tekshiruv diktanti o'quv yili davomida 5-6 marta o'tkaziladi. Diktantning bu turida yo'l qo'yilgan xatolar chuqur tahlil qilinadi, ularni bartaraf qilish usullari belgilanadi. Shu jihatdan tekshiruv diktantining ta'limiy ahamiyati katta. Avval matn bir marta o'qib beriladi, keyin gaplar, agar gap 5-6 so'zli bo'lsa, 2-3 so'z diktovka qilib yozdiriladi.

Boshlang'ich ta'limning har bir sinfi uchun ona tili fanidan o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakasiga qo'yiladigan asosiy talablar bor. Bunda o'quvchilarning mantiqiy fikrlarini uslubiy jihatdan to'g'ri, ravon, tushunarli bo'lishi ko'zda tutiladi.

Ona tilidan olingan bilimlarni boshlang'ich sinf o'quvchilarida shakllantirishning birdan-bir omili yozma ish turlari: diktant, bayon, insholarni muntazam, ijodiy, yangi pedagogik texnologiyalarga tayangan holda o'tkazish orqali erishiladi. O'quvchilarning yozma ishlarini o'z vaqtida tekshirish, uning tahlilini mukammal tashkil etish, xato turlarini o'quvchilarga izohlab berish, tushuntirish lozim.